

також на соціо-лінгвістичну картину у римо-католицьких єпархіях Російської імперії. І якщо духовенство, у тому числі єпископи середини XIX ст., не дуже досконало володіли російською, із зусиллям використовували її у державному листуванні, зате легко і невимушено писали і були здатні спілкуватися латиною, то з часом польська стала основною мовою побутової та суспільної комунікації, латина залишилася на статусі офіційної церковної мови, натомість російська посіла місце не лише мови спілкування із зовнішнім світом, але і перетворилася на знаряддя, за допомогою якого зверталось увагу на загальнодержавні питання у світлі вирішення їх церквою. Для порівняння нині ми бачимо подібну картину, лише з іншими акцентами. Українська стає офіційною мовою Римо-католицької церкви в Україні – включаючи і внутрішні розпорядчі акти. Вона також є головною мовою спілкування з вірними (за виключенням громад, де локально проживають носії інших мов, наприклад, угорці Закарпаття), а латина традиційно продовжує залишатися міжнародною мовою, якою складаються найважливіші акти і яку використовують під час великих міжнародних богослужінь.

Таким чином, описані листи прелата Антонія Баєвського є певною мірою правозвісниками нової епохи Римо-католицької церкви на території сучасної України та загалом у світі. Вони не є унікальними, або оригінальними у світовому масштабі. Адже церква є живим організмом, вона міняється разом з оточуючим світом, модернізується і пристосовується до нових викликів життя. Проте період історії католиків України, який відображено у цих листах, був важливим для становлення української католицької громади майбутнього, тобто, для наших сучасників. Тому вивчення документальних джерел продовжує бути актуальним, оскільки допомагає людям сьогодення краще зрозуміти себе.

Чигирик І. І.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

КИЄВО-СОФІЙСЬКЕ ДУХОВНЕ УЧИЛИЩЕ У ЧАСИ АРХІПАСТИРСТВА ФІЛАРЕТА (АМФІТЕАТРОВА)

Період незалежності України характеризується зростанням дослідницької уваги до різноманітних питань історії Української Православної Церкви, зокрема і вивчення окремих аспектів життя та діяльності відомих церковних діячів, які творили історію церкви та впливали на хід подій у той чи інший спосіб. Однією з таких видатних особистостей є свт. Філарет (Амфітеатров) (1779–1857), Митрополит Київський і Галицький (у схимі Феодосій) (1837–1857), стараннями якого постало Києво-Софійське духовне училище (іл. 1). Філарет мав значний вплив на становлення та організацію навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

Як висловився священник П. Троцький: “Історія цього училища є скромною, але, тим не менш, високою християнською доблестю в Бозі похованого митрополита Філарета”¹. Одним з головних завдань цього дослідження є з’ясування місця та ролі митр. Філарета (Амфітеатрова) в історії Києво-Софійського духовного училища.

Варто відзначити, що непересічна натура Філарета, його надзвичайно глибока та щедра душа, чуйність і самовідданість, привертала увагу як сучасників, так і представників майбутніх поколінь історичної та богословської науки. Перші дослідження, де був відображений життєвий шлях та архіпастирська діяльність владики, датуються кінцем XIX ст. Серед них відзначимо праці архім. Сергія (Василевського), протоієреїв К. Фоменка, Ф. Тітова, П. Орловського².

¹ *Троцький П.* Києво-Софійське уездно-приходське духовне училище // КЕВ. – 1868. – № 18. – С. 690.

² *Сергій (Василевський) архім.* Высокопреосвященнейший Филарет, в схимонашестве Феодосий (Амфитеатров), митрополит Киевский и Галицкий, с портретами и текстом факсимиле. В 3-х т. – Казань, 1888; *Фоменко К. прот.* Святитель Филарет, митрополит Киевский. – К., 1907. – 24 с.; *Тітов Ф. прот.* Высокопреосвященнейший Филарет (Амфитеатров), митрополит Киевский и Галицкий. – К., 1908 – 20 с.; *Орловський П. прот.* Мои воспоминания о в Бозе почившем Киевском митрополите Филарете, скончавшимся 21 декабря 1857 г. // КЕВ. – 1908. – № 2. – С. 22-40.

Іл. 1. Митр. Філарет (Амфітеатров)

Іл. 2. Будівля Софійської бурси. Фото початку ХХ ст.

На сучасному етапі розвитку історичної та богословської науки в Україні постать Філарета (Амфітеатрова) досліджувалася як окремим питанням, так і дотично, у контексті висвітлення інших поставлених перед авторами завдань. Серед останніх досліджень варто назвати роботи протоієрея М. Йосифчука, архієп. Єфрема (Кицяя), В. Тацієнка та ін.¹ Незважаючи на таку дослідницьку увагу до київського митрополита, окремі аспекти архіпастирської діяльності Філарета (Амфітеатрова) є малодослідженими. До таких питань належить історія заснування митрополитом Софійського духовного училища в м. Києві та його діяльність у “філаретівський період” (іл. 2).

Митр. Філарет (Федір Георгійович Амфітеатров) народився 17 квітня 1779 р. у с. Високе Кромського повіту Орловської губернії. Духовний шлях Філарета розпочався з 1789 р., коли майбутній святий вступив до Орловського духовного училища. По щаблях церковної ієрархії святий піднявся від ченця (1798) до сану митрополита (1837). Помер 21 грудня 1857 р., похований у Хрестовоздвиженській церкві Києво-Печерської лаври. 1994 р. був офіційно канонізований Українською Православною Церквою як місцевий святий угодник, його мощі було перенесено в Дальні печери Києво-Печерської лаври².

Особливе місце в архіпастирській діяльності Філарета займала опіка над духовними і світськими навчальними закладами. На час призначення його митрополитом на Київську кафедру (26 липня 1837 р.) лише 20% духовенства отримали середню духовну освіту, решта мала за плечима або незакінчений курс семінарії чи училища, або й узагалі не мали будь-якої належної духовної освіти, хоча були рукопокладені й направлені у парафії. Така ситуація не влаштовувала ні державу, ні церкву³.

1808 р. була заснована Комісія духовних училищ, що підготувала перший Статут духовно-навчальних закладів, згідно з яким вони поділялися на три групи: нижчі – духовні училища (парафіяльні і повітові), середні – духовні семінарії і вищі – духовні академії⁴.

Митрополити та місцеве духовенство частково започатковували нові духовні навчальні заклади. Зокрема 1838 р. Філарет (Амфітеатров) клопотав перед Святійшим Синодом щодо відкриття другого нижчого духовного училища у Києві – другої бурси для бідних сиріт. Філарет запропонував Комісії духовних училищ для майбутнього духовного навчального закладу

¹ *Йосифчук М.* Архіпастирська діяльність святиителя Філарета (Амфітеатрова) (1779–1857), митрополита Київського у 1837–1857 рр. // ТКДА. – 2014. – № 14. – С. 280-296; *Ефрем (Кицяя) єпископ Криворожеський.* Митрополит Киевский Филарет (Амфитеатров) его жизнь и пастырское служение. – К. – 1999; *Тацієнко В.* Забезпечення бідних духовного стану Київської єпархії в першій половині ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2016. – Вип. 45. – Т. 1. – С. 88-91.

² Там само. – С. 281.

³ Там само. – С. 288.

⁴ *Федорук В.* Реформа духовно-учебных заведений при обер-прокуроре Н. А. Протасове // История и современность. – 2010. – № 2. – С. 177; *Белявский А.* Исторический очерк развития элементарной школы в биографиях замечательнейших педагогов и по уставам правительств [Текст]: Приложение к “курсу воспитания и обучения”. – Глухов, 1887 – С. 69-75.

приміщення просторого триповерхового Києво-Софійського будинку митрополичої економії. У результаті духовно-навчальне управління Святішого Синоду ухвалило рішення відкрити нове повітово-парафіяльне училище і бурсу при Києво-Софійському кафедральному соборі¹.

Ось як згадує події, що передували відкриттю училища, один з вихованців Софійського духовного навчального закладу С. Ростовецький: “Благі думки Митрополита Філарета щодо відкриття Софійського духовного училища знайшли підтримку в особі імператора Миколи I. 1837 р. [...] самодержець відвідав Київ, і, прослухавши літургію у Софійському соборі [...] виявив бажання здійснити хресний хід навколо найдавнішого храму [...]. Коли для короткої літї зупинився святий перед середніми дверима храму, то государ, поглянувши ліворуч сказав: “Яка велична споруда, у ній пристойно було б бути якомусь навчальному закладу”. На ці слова високопреосвященний Філарет відповів: “Я хотів би заснувати у цій споруді духовний вертоград”. У відповідь государ сказав: “Я згоден з бажанням Вашого Преосвященства”².

Вже через два роки (1839) ідею заснування архіпастирем “Духовного Вертограду” було втілено в життя. Згідно з Іменним Височайшим Указом (від 25 лютого 1839 р.), на перебудову будинку під училище і бурсу було надано 22 166 руб. Згодом митрополит Філарет призначив місцевий комітет з міського духовенства, якому доручив провести перебудови в корпусі та приготувати все необхідне для училища і бурси³. У березні того ж року імператор Микола I нагородив Філарета (Амфітеатрова) орденом Святого Апостола Андрія Первозваного за “насаджений ревно Вертоград Господній [...] і невсипущу турботу про блага православ’я”⁴.

Урочистий акт відкриття Києво-Софійського духовного училища відбувся в неділю 29 жовтня 1839 р. О 9 год. ранку керівництво та учні новоствореного училища зібрались у Києво-Софійському соборі, де високопреосвященний Філарет здійснив літургію⁵. Штат керівництва та учнів Києво-Софійського училища був сформований резолюцією митр. Філарета від 27 вересня 1839 р., який за згодою семінарського Правління наказав із 397 казеннокоштных учнів Києво-Подільського училища перевести до Києво-Софійського 110, з яких 65 утримувати на повному кошті, а 45 – напівказенному. З 45 напівкоштных учнів 20 утримувати на штатні суми училища, а 25 – на суму попечительську, пожертвувану митр. Євгенієм. Із 65 повнокоштных учнів владика наказав утримувати 20 осіб на штатні суми, 20 – на суми Києво-Печерської лаври, а 25 – на його власні кошти. Учні були розподілені по 4-х класах та переведені в приміщення Києво-Софійської Бурси⁶.

З усіх навчальних закладів єпархії Філарет приділяв найбільше уваги саме Києво-Софійському училищу. Недарма керівництво Києво-Софійського училища, нерідко навіть у офіційних паперах, називало цей навчальний заклад “училищем Його Високопреосвященства”. Не без підстав і сам архіпастир називав це училище своїм, а учнів, які у ньому навчалися, своїми дітьми або своїми рідними⁷.

У спогадах про роки навчання у Софійському училищі (1847–1853) свящ. О. Недільський так писав про Амфітеатрова: “Те, що Софійська бурса є дітищем митрополита Київського Філарета “Милостивого”, я часто чув ще вдома. Тому слід додати тільки, що на той час митрополит Філарет мав чудове здоров’я і нерідко радував нас своїми високими милостями”⁸.

Митрополит звертав увагу на всі складові життя своїх вихованців: навчально-виховну, матеріальну, побутову, культурну. Як активний учасник і помічник, надавав підтримку та допомогу у всіх нагальних справах училищу та його учням. Зокрема, шукав матеріальні засоби для функціонування навчального закладу та утримання його вихованців, обирав кращих керівників, викладачів тощо. Саме у “філаретівську епоху” (1839–1857) функціонування Києво-Софійське училище вважалося найбільш зразковим серед інших нижчих духовних училищ⁹.

¹ Троцький П. Києво-Софійське уездно-приходське духовне училище. – С. 690.

² Ростовецький С. Из воспоминаний детства. Открытие Киево-Софийского духовного училища, и первые два года обучения // КЕВ. – 1878. – № 3 – С. 104.

³ Троцький П. Києво-Софійське уездно-приходське духовне училище. – С. 691.

⁴ ЦДАК України, ф. 182, оп. 1, спр. 29, арк. 1. Копія грамоти Миколая I о награждении орденом Киевского митрополита Филарета.

⁵ Троцький П. Києво-Софійське уездно-приходське духовне училище. – С. 692.

⁶ Там же. – С. 694.

⁷ Там же. – С. 690; Сергий (Василевский). Указ. соч. – Т. 3. – С. 89.

⁸ Недельский А. Киево-Софийское духовное училище по воспоминаниям 1847–1853 гг. // КЕВ. – 1900. – № 13. – С. 706.

⁹ Троцький П. Києво-Софійське уездно-приходське духовне училище. – С. 696.

Духовні училища утримувалися з коштів Святішого Синоду, а також на видатки духовенства кожної єпархії. Саме завдяки клопотанням Філарета постійно зростала штатна сума на училище, а по його щедрій милості збільшувалися й власні пожертви. Так, у рік відкриття Києво-Софійського училища (1839) всієї штатної суми за друге півріччя було виділено 782 руб. 70 коп. сріблом, з яких на утримання вихованців передбачалося 392 руб. 37 коп. сріблом. Проте вже наступного року (1840) завдяки клопотанням Філарета штатну суму для Софійського училища було збільшено, а саме: на утримання училища за 1-ше півріччя штатної суми було виділено 1 367 руб. 72 коп. сріблом і за 2-е півріччя стільки ж. Із загальної річної суми на утримання бурсаків виділялося до 1 500 руб. сріблом. За прикладом митрополита згодом з'являлися й інші благодійники, які жертвували на користь бідних сиріт – учнів¹.

Києво-Софійське училище складалося з двох нерозділених училищ – повітового і парафіяльного, тому в документах училище писалося у множині, наприклад: “Подання Київської семінарії щодо відкриття “причетнического” класу в Києво-Софійських духовних училищах”².

Підтвердження постановки саме такої назви Софійському училищу знаходимо і у спогадах його колишніх учнів. Так, свящ. О. Недільський згадував: “Так, моя бурса називалася тоді не училищем, а училищами. [...] Тому ректор підписувався “Ректор училищ”, а інспектор, вірогідно зі скромності, підписувався: “училищ інспектор”³.

Обидва училища склалися з двох класів з дворічним курсом, за виключенням 1-го повітового училища, у якому курс був однорічний. У повітовому училищі нижчий клас називався відділенням, або інфімою, а старший клас – вищим відділенням, або синтаксисом (тому і учнів цих класів називали іноді інфімістами і синтактиками). У парафіяльному училищі найнижчий клас називався першим, а вищий – другим. У повітовому училищі у кожному класі було по одному учителю, а у повітовому по два⁴.

У першому класі повітового училища викладалися читання слов'янське по псалтирю і російське письмо, а також нотний спів. У другому класі програма включала коротку священну історію і короткий катехізіс митр. Філарета, російську граматику, арифметику, письмо, нотний спів. У нижньому відділенні викладалися латина й грецька мова, що на обох відділеннях вважалися головними предметами. Крім того, у нижньому відділенні викладалися ще катехізіс Філарета, російська та слов'янська граматики, арифметика, нотний спів та церковний статут. Варто відзначити, що 1841 р. за клопотанням Філарета до училища з Києво-Печерської лаври було передано низку додаткових церковних книг для більш глибокого розуміння і засвоєння учнями церковного статуту. На вищому відділенні продовжували вивчати вказані предмети. Окрім них, додавалися географія, священна історія, коротка російська історія. Зазвичай підручники надсилали в училище через семінарське Правління з духовно-навчального Правління. Окремі підручники видавалися казеннокоштным учням безкоштовно. Своєкоштни ж учні купували посібники самі⁵.

Кількісний діапазон учнів Києво-Софійського училища варіював щорічно від 275 до 300 осіб, з них казеннокоштных, які утримувалися за рахунок благочинних сум, і т.зв. “взносных” (так називали учнів військових священиків та інших, які вносили визначену плату за утримання в корпусі повнокоштно, чи напівкоштно), тобто, всіх, хто мешкав в училищному корпусі на повному утриманні або ж на частковому було від 16 до 185 душ⁶.

Останніх називали бурсаками, а тих, хто проживав на квартирах – квартирними або квартирниками. Бідних дітей приймали на державне (даровое) утримання за згодою училищного керівництва, “попечительства”, семінарського Правління, або ж самого владики. Більшість учнів Києво-Софійського училища походили з духовного звання: діти священиків, дияконів, причет-

¹ Собрание постановлений Св. Синода 1867–1874 относительно устройства духовных семинарий и училищ, согласно требованиям, высочайше утвержденных 14 мая 1867 года духовно-училищных уставов. – СПб., 1875. – С. 127; ЦДІАК України, ф. 712, оп. 5, спр. 185, арк. 3; *Троцкий П.* Указ. соч. – С. 696-697; ЦДІАК України, ф. 711, оп. 2, спр. 3330, арк. 2; спр. 3326, арк. 1-1зв..

² ЦДІАК, ф. 711, оп. 2, спр. 4977, 2 арк.

³ *Недельский А.* Указ. соч. – С. 706.

⁴ *Троцкий П.* Киево-Софийское уездно-приходское духовное училище // КЕВ. – № 19. – С. 733.

⁵ Там же. – № 19. – С. 734; № 20. – С. 756.

⁶ Там же. – № 19. – С. 735-736.

ників. Проте, незначна кількість вихованців була світського походження (різночинці): діти військових, дворян, чиновників, купців, міщан, селян і хрещених хлопчиків з євреїв¹.

Незважаючи на те, що ще 1840 р. керівництво училища видало розпорядження про дозвіл зараховувати дітей лише Василівського і Сквирського повітів, до Софійського духовного навчального закладу продовжували приймати вступників з різних повітів Київської єпархії².

Керівництво Києво-Софійського училища складалося з наглядача або ректора – головного розпорядника училища і інспектора – його помічника. Останній, у свою чергу, теж мав своїх помічників. Ректор та інспектор відповідали як за економічну, так і за навчально-виховну складову духовного закладу. Це стосувалося не лише учнів, які перебували у навчальному корпусі, але й тих, які проживали на квартирах³.

Для більш посиленого контролю за учнями як корпусними, так і квартирними, ректор та інспектор обирали з кращих вихованців вищого відділення так званих старших, яким надавалися визначені права і влада над учнями. Для особливого нагляду за класним порядком у кожному класі з учнів був призначений цензор або записчик, який на кожному уроці записував у класному журналі відсутніх та порушників. Цензори були, як правило, і виконувачами покарань. За наказом керівництва сікли різками, давали “палі” (били по розкритим долоням лінійкою або зворотнім боком різки)⁴.

Свящ. О. Недільський згадував: “Цензор мав у себе крейду, губку, лінійку і різку. Крім поліцейського нагляду він виконував і роль ката в класі. [...] А іноді бувало, як потрапиш під його руку, то він доклавши зусиль так опереже різкою, що і матір згадаєш, навіщо на світ народила”⁵.

Наглядачі, або як їх ще називали “авдітори”, кожного разу робили спеціальні записи про учнів у “єрратах” (нотатки). Їхні відмітки розподілялися на такі: знає, не добре знає, помилявся, не весь матеріал знає, не знає, зовсім не знає, не відповідав, хворий. Для учнів, які проживали на квартирах, батьки наймали спеціальних репетиторів⁶.

Першим наглядачем училища був ієродиякон Онуфрій, а інспектором – ієромонах Дорі-мідонт. Ректором було призначено колишнього професора харківського колегіуму о. Мелітона. Першими учителями були: вихованці Києво-Могилянської академії Ф. Миславський (протоієрей Києво-Георгієвської церкви) та І. Епіфанович, священник Трьохсвятительської церкви І. Діаковський і вихованець Київської семінарії П. Радзівський⁷.

До кінця кожного місяця вчителі подавали конспекти пройденого матеріалу і відомість про успіхи і поведінку бурсаків, де останні зазвичай ділилися на три розряди: 1-й – для кращих учнів, 2-й – для посередніх, і 3-й – для слабких учнів. Існували випадки, коли окремі вихованці не були включені до жодного з перелічених розрядів. До них належали найлінійші і неблагонадійні вихованці⁸.

Перевірка знань учнів проводилася тричі на рік: перед Різдом, Великоднем і літніми канікулами. Іспити проходили урочисто. На них запрошувалися представники семінарського Правління, часто присутніми були церковні ієрархи⁹.

Крім того, у кінці кожного навчального року в Києво-Софійському училищі митр. Філарет влаштовував публічні іспити в присутності духовно-навчального керівництва. Публічний іспит кожного разу був особливо урочистим для училища. На ньому учні говорили промови або розспівували концерти і канти, наприклад: “Владико! Не залиш молитов твоїх юних синів...” або “Радість серця сповіщає архіпастир наш святий...”. Однак вже з 1844 р. за наказом владики канти замінили нотним церковним співом¹⁰.

До учнів, які співали у митрополичому хорі, Філарет ставився особливо турботливо, наділивши їх окремими привілеями. Як згадував про них свящ. О. Недільський: “То були розпе-

¹ Троцький П. Києво-Софійське уездно-приходське духовне училище // КЕВ. – № 19. – С. 736.

² Там же.

³ Там же. – С. 737.

⁴ Там же. – С. 737-738.

⁵ Недільський А. Указ. соч. – С. 717.

⁶ Троцький П. Києво-Софійське уездно-приходське духовне училище // КЕВ. – № 19. – С. 739.

⁷ Там же. – № 18. – С. 693.

⁸ Там же. – № 19. – С. 740.

⁹ Святненко А. Діяльність Київської єпархії в просвітницькій сфері: перша половина XIX ст. // Вісник НАКК-КіМ. – 2014. – № 4. – С. 183.

¹⁰ Троцький П. Указ. соч. // КЕВ – № 19. – С. 741.

щені діти митрополита Філарета. Розміщувалися вони в окремому корпусі, поруч з покоями владики. Для них був призначений спеціальний наглядач і репетитор з учителів бурси. Одягали їх тепло, красиво [...]. А головне стіл у них був порівняно з бурсою чудовий і багатий. [...]. Багатьом з них у митрополичому хорі жилося набагато краще, ніж у батьківській домівці”¹.

Варто зауважити, що наприкінці свого служіння у Києві, Філарет майже призупинив практику рукопокладення у духовний сан без духовної освіти, і лише у нагальних випадках робив винятки².

Турбуючись про благоустрій Софійського духовного училища, що розташовувалося на території Софійського кафедрального собору, митр. Амфітеатров доклав чималих зусиль для ремонту та оновлення стародавнього храму. До проектних завдань, пов'язаних з його внутрішнім оздобленням, було додано ще роботи, що стосувалися усього архітектурного комплексу Києво-Софійського собору, у т.ч. і Софійської бурси³. Владика не припиняв турбуватися про долю Софійського училища та його учнів і на смертному одрі. Так, у заповіті високопреосвященного Філарета записано, що з усіх коштів, що залишаться після його смерті, за винятком призначених на поховання і на бідних, половина повинна бути передана у кредитну установу на вічне утримання бідних учнів Софійського училища. Сума цих коштів складала 1 585 руб. 25 коп.⁴

Крім того, за тиждень до своєї смерті Філарет передав у Правління Київської духовної семінарії 3 000 руб. сріблом і розпорядження про подальшу долю цих коштів. Згідно зі змістом зазначеного документа: 1). Вказана вище сума вносилася у Київську Контору комерційного банку на користь бідних учнів Києво-Софійського училища; 2). Якщо після смерті Філарета його наступник проявить бажання вносити власні кошти на утримання окремих учнів Києво-Софійського училища, то капітал Філарета переводився на рахунок кредитної установи, а відсотки мали використовуватися на утримання у Софійському училищі чотирьох бідних учнів; 3). У випадку, якщо наступник Філарета відмовлявся жертвувати власну суму на училище, то капітал цей після смерті митрополита Амфітеатрова мав використатися протягом трьох років на утримання вихованців Києво-Софійського училища⁵.

Отже, преосвященний Філарет (Амфітеатров) увійшов в історію не лише як один з найвидатніших святителів архіпастирської діяльності XIX ст., який впливав на життя Православної церкви в Україні і Києві, але й як ініціатор та засновник Києво-Софійського духовного училища для бідних та сиріт. Поповнивши 1839 р. лави духовних навчальних закладів Російської імперії, Києво-Софійське духовне училище стараннями митрополита стало одним з найзразковіших духовних навчальних закладів. Воно змогло підготувати сотні гідних палмарів, багато з яких продовжили своє навчання у Київській семінарії, де вони показали себе кращими серед інших семінаристів. Випускники семінарії змогли проявити себе достойними служителями Церкви, й, отримавши згодом вищу освіту в Академії, стали відомими діячами. Серед знаних випускників Києво-Софійського училища можна назвати: І. Сікорського (1842–1919) – психіатра, публіциста, С. Тригубова (1856–1925) – протоієрея Києво-Софійського собору, члена Державної думи, Іоакима (Левицького) (1853–1918(?)), єпископа Нижньгородського, російського духовного письменника, Леонтія (Філіповича) (1904–1971) – архієп. Російської Закордонної Церкви, який навчався в училищі під час Громадянської війни, А. Собкевича (1883–1945) – доктора медицини, професора Київського медичного інституту, директора Інституту туберкульозу та ін. Саме завдяки Філарету (Амфітеатрову) Києво-Софійське духовне училище, як і його навчально-виховний склад, відіграли визначну роль як в історії Російської імперії в цілому, так і в історії України зокрема.

¹ Недельский А. Указ. соч. – С. 715.

² Йосифчук М. Вказ. праця. – С. 290.

³ Там само. – С. 286.

⁴ Сергий (Василевский) архим. Указ. соч. – Т. 3. – С. 692-693.

⁵ Там же. – С. 83-84.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Михайлина Любомир Павлович**, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Антоній (Паканич)**, Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Сагайдак Михайло Андрійович**, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017